

S10 - TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS / FOOD TECHNOLOGY

S11 – ALIMENTACIÓN Y SALUD / DIET AND HEALTH

COORDINADORES / COORDINATORS:

María Isabel Lantero, PhD / Alicia Casariego Año, PhD

Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana (IFAL-UH), La Habana, Cuba

Contenido

PO-63: RIESGOS PARA LA SALUD DE Escherichia coli PRODUCTORA DE SHIGA TOXINAS / RISKS FOR THE HEALTH OF Escherichia coli PRODUCER OF SHIGA TOXINS	217
PO-64: ESTABILIDAD DE LOS ω -3 EN CARNE DE CORDERO DURANTE EL ALMACENAMIENTO / STABILITY OF ω -3 IN LAMB MEAT DURING STORAGE	218
PO-65: EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA INGESTA DIARIA DEL QUESO FRESCO CON INGREDIENTES VEGETALES / EVALUATION OF THE PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF THE DAILY INTAKE OF FRESH CHEESE WITH VEGETABLE INGREDIENTS....	219
PO-66: DESARROLLO Y EFECTO DEL SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMBIFER (HIERROS COMBINADOS) PARA DISMINUIR LA ANEMIA EN LAS EMBARAZADAS / DEVELOPMENT AND EFFECT OF COMBIFER NUTRITIONAL SUPPLEMENT (COMBINED IRONS) TO DECREASE ANEMIA IN PREGNANTS.....	220
PO-67: CARNE DE CORDERO ENRIQUECIDA CON EPA Y DHA: CARACTERÍSTICAS LIPÍDICAS EN LOMO / LAMB MEAT ENRICHED WITH EPA AND DHA: LIPID CHARACTERISTICS	221
PO-68: CAPACIDAD ANTAGÓNICA Y ACTIVIDAD BACTERIOCINOGÉNICA DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS AISLADAS DE QUESOS FRESCOS / ANTAGONISTIC CAPACITY AND BACTERIOCIGENIC ACTIVITY OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM FRESH CHEESE	222
PO-69: ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES ELABORADOS CON EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS DE HOJAS DE MANGO (Mangifera indica L) Y QUITOSANA / ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF COMESTIBLE COVERS PREPARED WITH AQUEOUS ALCOHOLIC EXTRACTS OF MANGO LEAFS (Mangifera indica L) AND QUITOSAN	223

**PO-63: RIESGOS PARA LA SALUD DE *Escherichia coli* PRODUCTORA DE SHIGA TOXINAS /
RISKS FOR THE HEALTH OF *Escherichia coli* PRODUCER OF SHIGA TOXINS**

René Tejedor Arias

Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: tejedor@ifal.uh.cu

Los objetivos del trabajo radican en valorar el probable riesgo de las infecciones causadas por *Escherichia coli* productora de Shiga toxinas y la importancia de su control en los alimentos. Probablemente *E. coli* sea una de las especies bacterianas más estudiadas, la cual se encuentra normalmente en el intestino del hombre y los animales de sangre caliente, constituyendo el mejor indicador de contaminación fecal del agua y los alimentos. La mayoría de las cepas de *E. coli* son inofensivas, sin embargo, hay varios serotipos patógenos, entre los cuales se destacan los enterohemorrágicos, causantes de colitis hemorrágica y otras complicaciones graves como el síndrome urémico hemolítico. A nivel mundial se reportan numerosos brotes causados por este patógeno, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Sudáfrica, varios países de Europa y de América Latina, en ocasiones con un elevado número de casos, hospitalizaciones y fallecimientos. Los alimentos mayormente asociados a los brotes incluyen la carne de res molida, hamburguesas, lechuga romana, germinados de diversos granos y agua. Si bien en Cuba no se han reportado brotes por serotipos enterohemorrágicos, existen antecedentes de este tipo de diarreas en la población infantil y algunos estudios puntuales han demostrado su presencia en nuestro medio, por lo cual resulta de interés la investigación de este importante patógeno en alimentos importados y de producción nacional.

PO-64: ESTABILIDAD DE LOS ω -3 EN CARNE DE CORDERO DURANTE EL ALMACENAMIENTO / STABILITY OF ω -3 IN LAMB MEAT DURING STORAGE

Martha Izbeth Cerón Sandoval¹, Javier Añorve Morga¹, Araceli Castañeda Ovando¹, Elizabeth Contreras López¹, Esther Ramírez Moreno², José Arias Rico²

¹Área Académica de Química, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Tulancingo Km 4.5, Ciudad del Conocimiento, Colonia Carboneras, 42184 Mineral de la Reforma, Hidalgo, México. E-mail: anorvej@uaeh.edu.mx. ²Centro de Investigación Interdisciplinaria, Área Académica de Nutrición, Instituto de Ciencias de la Salud, Circuito Actopan Tilcuautla s/n, Ex-Hacienda La Concepción, 42160 Pachuca, Hidalgo, México

Introducción: Los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) omega-3 (ω -3) eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA) son fácilmente oxidables, esto genera pérdidas tanto en la calidad de los productos como en los beneficios a la salud. **Materiales y Métodos:** El objetivo del trabajo fue determinar mediante cromatografía de gases la presencia de los ω -3 (EPA y DHA) en el perfil de ácidos grasos (PAG) de carne de cordero almacenada a 5 y -20 °C en bolsas selladas al vacío (BV) y bolsas comerciales ziploc (BCZ). Así como, la oxidación lipídica (OL), mediante el contenido de malonilaldehído (MDA). **Resultados:** La carne se obtuvo de corderos alimentados con dieta convencional (CCDC) y de suplementados con ω -3 (CCS). 10 g de carne empacados en BV o en BCZ se almacenaron durante 10 días a -20 y 5 °C. El PAG mostró un contenido bajo de 13 mg/100 g de ω -3 al día cero en CCDC, y de 278,43 mg/100 g en CCS. Al día 10 de almacenamiento a -20 °C las muestras de CCS en BV preservaron los ω -3, a -20 °C en BCZ y a 5 °C en BV el 25 %, en tanto que, en BCZ a 5 °C se preservó únicamente el 2 % de ω -3 (11.53 mg/100 g). En cuanto a la OL las muestras almacenadas a 5 °C en BCZ presentaron mayores valores (7,44 mg de MDA) que las empacadas en BV y almacenadas a 5 o -20 °C (1,9 mg de MDA). **Conclusiones:** El empacado al vacío complementado con el almacenamiento a -20 °C ayuda a disminuir la OL y preservar los ω -3.

PO-65: EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA INGESTA DIARIA DEL QUESO FRESCO CON INGREDIENTES VEGETALES / EVALUATION OF THE PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF THE DAILY INTAKE OF FRESH CHEESE WITH VEGETABLE INGREDIENTS

Ramón de Cangas Morán¹, Aldo Hernández Monzón²

¹Fundación Alimenta Tu Salud, Oviedo, España. E-mail: info@nutricionsalud.net. ²Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba

Introducción: El queso se percibe como un alimento con un alto contenido de grasa y sodio lo que hace que algunos segmentos poblaciones sean afectados por patologías cardiovasculares y tengan que reducir su consumo o eliminarlo de su dieta. Por otro lado, el queso ha mostrado ser una excelente matriz para incorporarle ingredientes con propiedades funcionales como son los de origen vegetal. Precisamente este trabajo tuvo como objetivo evaluar en población con síndrome metabólico o alteraciones lipídicas los efectos fisiológicos derivados de la ingesta diaria del queso fresco con ingredientes vegetales durante seis semanas. **Materiales y Métodos:** Para el estudio clínico se utilizó el queso fresco con ingredientes vegetales con la mejor aceptación y queso blanco sin adiciones. Se partió de 86 voluntarios de ambos sexos, sanos y con sobrepeso, entre 18 y 50 años. Entre los voluntarios se hizo una selección al azar y el estudio tuvo una duración de seis semanas. **Resultados:** La muestra estuvo compuesta por un grupo experimental y un grupo control de 15 voluntarios cada uno. Como variables de respuesta se tomaron: proteína C reactiva ultrasensible, hemoglobina glicosilada, triglicéridos, LDL colesterol y frecuencia defecatoria. Se concluyó que el consumo frecuente del queso con ingredientes mostró un efecto estadísticamente significativo en la reducción del LDL-colesterol, hemoglobina glicosilada, triglicéridos y aumentó de la frecuencia defecatoria y no tuvo un efecto en la reducción de la proteína C reactiva; el queso blanco sin adiciones no mostró efecto alguno sobre las variables de respuesta. **Conclusiones:** El queso con ingredientes vegetales puede considerarse un alimento funcional.

PO-66: DESARROLLO Y EFECTO DEL SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMBIFER (HIERROS COMBINADOS) PARA DISMINUIR LA ANEMIA EN LAS EMBARAZADAS / DEVELOPMENT AND EFFECT OF COMBIFER NUTRITIONAL SUPPLEMENT (COMBINED IRONS) TO DECREASE ANEMIA IN PREGNANTS

Elisa Aznar García¹, Norma Silva Leal², Jorge R. Fernández Massó², Sidelsi Suárez Fundora¹, Raúl González Hernández¹, Suset Rodríguez Chávez¹

¹Centro Nacional de Biopreparados (BioCen), Mayabeque, Cuba. E-mail: eaznar@biocen.sld.cu; eaznar@infomed.sld.cu. ²Hospital Docente Materno Infantil "10 de Octubre", La Habana, Cuba

Introducción: La anemia por deficiencia de hierro es uno de los problemas de salud aún no resuelto en diferentes poblaciones. La anemia afecta 1,62 billones de personas en el mundo (OMS). Los niños escolares tienen alta prevalencia 47,6 % y las embarazadas 41,8 %. La acción más frecuente es la utilización de las sales de hierro. Sin embargo, las intolerancias que presentan obligan a la interrupción de la suplementación. Nuevos productos con mayor tolerancia entre ellos el hierro hemo, es una de las acciones de suplementación de mayor importancia para disminuir la ferropenia. El objetivo fue desarrollar un suplemento nutricional con hierro hemo Trofin deshidratado, combinando con hierro no hemo del Fumarato ferroso para obtener las tabletas de Combifer. **Materiales y Métodos:** Se estudió su composición, proceso tecnológico, especificaciones de calidad y consistencia; Se evaluó con 250 pacientes en estudio comparativo con la sal ferrosa. **Resultados:** Los resultados demostraron una eficacia superior en el grupo Combifer (88,9 %), con un incremento de los valores de hemoglobina y de ferritina sérica en este grupo. En las embarazadas suplementadas con Fumarato ferroso, su eficacia fue 28,3 %, manifestándose en este grupo un 21 % de reacciones de intolerancias, no así en las embarazada que recibieron el Combifer. **Conclusiones:** La eficiencia observada está avalada por los estudios de los receptores y nos posibilita concluir que el producto Combifer desarrollado con Trofin deshidratado tiene una formulación consistente, eficacia y seguridad para incorporarse en el Programa de Acción para disminuir la anemia por deficiencia de hierro, además podemos incluirlo como Nutracéutico.

PO-67: CARNE DE CORDERO ENRIQUECIDA CON EPA Y DHA: CARACTERÍSTICAS LIPÍDICAS EN LOMO / LAMB MEAT ENRICHED WITH EPA AND DHA: LIPID CHARACTERISTICS

José Enrique Javier Olloqui Pang¹, Aracelí Castañeda Ovando¹, Juan Carlos Ramírez Orejel², Esther Ramírez Moreno³, Judith Jaimez Ordaz¹, Javier Añorve Morga¹

¹Área Académica de Química. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5 C.P. 42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México. ²Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica. Universidad Nacional Autónoma de México. Av. Universidad 3000 Col. UNAM-CU C.P. 04510, Del. Coyoacán, Ciudad de México, México. ³Área Académica de Nutrición. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ex Hacienda la Concepción s/n. Carr. Pachuca-Tilcuautla C.P. 42060 Tilcuautla, Hidalgo, México. E-mail: anorvej@uaeh.edu.mx Tel: +52(771)7172000 ext. 2513

Introducción: La carne de cordero es fuente de proteína digestible, ácidos grasos, vitamina B12, hierro y zinc, esenciales para el desarrollo óptimo del individuo (Jiménez-Colmenero *et al.*, 2012). Sin embargo, presenta bajas concentraciones de ácidos grasos polinsaturados (PUFA's) respecto a los saturados (SFA) (Komprda *et al.*, 2012). El perfil de ácidos grasos en carne es afectado principalmente por cambios en la dieta animal (Díaz *et al.*, 2011). En el presente estudio se incluyó aceite de pescado en la dieta animal (3.75 g/kg P.V. por 24 días) para incorporar EPA y DHA en la carne. **Materiales y Métodos:** Se utilizaron 18 corderos divididos en 3 grupos: (1) control (dieta 75%:25%) (2) aceite de pescado (FO) y (3) encapsulados de aceite de pescado (E). Posterior al sacrificio, se diseccionó el músculo *longissimus dorsi* y se analizó el porcentaje de grasa cruda (CF, 920,39), perfil de ácidos grasos por cromatografía de gases (Añorve-Morga *et al.*, 2015) y oxidación lipídica (T-BARS). **Resultados:** El porcentaje de grasa fue mayor en el grupo control respecto a FO y E (7,39 ± 0,1 vs 6,52 ± 0,2; 6,10 ± 0,3, respectivamente) ($P \leq 0,05$). Las concentraciones de EPA y DHA se incrementaron el doble en FO y hasta 10 veces más en E respecto al grupo control ($P \leq 0,05$). No existió diferencia estadísticamente significativa en oxidación lipídica entre los tres grupos analizados: control = 0,46 ± 0,06, FO = 0,48 ± 0,03 y E = 0,54 ± 0,02 mg MDA/kg ($P \geq 0,05$). **Conclusiones:** La suplementación de EPA y DHA en la alimentación de corderos disminuye el contenido de grasa y modifica el perfil de ácidos grasos sin aumentar la oxidación lipídica en lomo.

PO-68: CAPACIDAD ANTAGÓNICA Y ACTIVIDAD BACTERIOCINOGÉNICA DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS AISLADAS DE QUESOS FRESCOS / ANTAGONISTIC CAPACITY AND BACTERIOCINIGENIC ACTIVITY OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM FRESH CHEESE

María Fernanda Rosales Medina^{1,2}, Karla Crespo Narváez¹, Rodrigo Caroca Cáceres¹, Marco Lazo Vélez¹, René Tejedor³

¹Grupos Estratégicos de Investigación de la Carrera Ingeniería en Alimentos, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del Azuay, Av. 24 de mayo 7-77 y Hernán Malo, Cuenca, Ecuador. E-mail: mrosales@uazuay.edu.ec.

²Estudiante del Programa Curricular Colaborativo del Doctorado en Ciencias de los Alimentos del Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba.

³Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de la Habana, Cuba

Introducción: Las bacteriocinas se utilizan en la industria alimenticia como bioconservadores debido a que ejercen acción antibacteriana. Estas representan un gran potencial consiguiendo reemplazar a los conservadores químicos, ya que tienen la ventaja de ser proteínas que al biodegradarse no forman compuestos secundarios. Este trabajo tuvo como objetivo obtener péptidos bioactivos semi purificados a partir de cepas nativas de bacterias ácido lácticas (BAL) aisladas de quesos que se producen en la zona del Austro del Ecuador específicamente Bulán-Paute y llevar a cabo su caracterización bioquímica para determinar su capacidad antagónica y bacteriocinogénica frente a bacterias de interés alimentario. **Materiales y Métodos:** Se realizó la identificación de las bacterias BAL por medio de la secuenciación de la región 16S correspondiendo a las bacterias de *Lactobacillus plantarum strain gp108* y *Enterococcus faecium strain KS3S1*. Se caracterizó la actividad bacteriocinogénica de los sobrenadantes concentrados (ABSC) provenientes de estas dos bacterias. **Resultados:** La ABSC resistió a los tratamientos térmicos (50 °C, 70°C y 95 °C) y fue estable a pH entre 5 a 7. El tratamiento con proteasas eliminó la ABSC, no así con catalasa. Mediante electroforesis se determinó un peso molecular de ~3.5 kDa para los péptidos más abundantes en los sobrenadantes. **Conclusiones:** La presencia de estos péptidos más la sensibilidad a proteasas, sugiere que la ABSC está dada por bacteriocinas.

PO-69: ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES ELABORADOS CON EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS DE HOJAS DE MANGO (*Mangifera indica* L) Y QUITOSANA / ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF COMESTIBLE COVERS PREPARED WITH AQUEOUS ALCOHOLIC EXTRACTS OF MANGO LEAFS (*Mangifera indica* L) AND QUITOSAN
Celeste Carrillo Tomalá¹, Raúl Díaz Torres¹, Ingrid Llerena Chévez¹, Julio Sabando Cevallos¹, **Alicia Casariego Año**²

¹Universidad de Guayaquil, Av. Kennedy y Av. Delta s/n, Guayaquil-Ecuador. ²Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: alicia@ifal.uh.cu

Introducción: Las películas y revestimientos comestibles tienen gran interés porque además de su biodegradabilidad, presentan un gran potencial para evitar el deterioro de muchos productos alimenticios al constituir una barrera entre el producto y el ambiente. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antimicrobiana de recubrimientos comestibles elaborados a partir de extractos hidroalcohólicos de hojas de mango, aprovechando sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas en combinación con quitosana, el cual tiene la propiedad de conservar las características sensoriales, al ser un biopolímero que se adhiere al alimento. **Materiales y métodos:** Se elaboraron recubrimientos a partir de extractos hidroalcohólicos de hojas de mango, variedad Tommy Atkins, obtenidos por maceración y digestión en concentraciones de 15%, 20% y 25% de extracto y 2% de quitosana. Se evaluó la actividad antimicrobiana de los extractos utilizando el método de difusión frente a cuatro microorganismos: *Pseudomona aeruginosa* (ATCC 27853), *Staphylococcus aureus* (ATCC 29213), *Escherichia coli* (ATCC 25922) y *Enterococcus faecalis* (ATCC 29212). **Resultados:** La mayor actividad se obtuvo con el recubrimiento de 25% de concentración obtenido por digestión. **Conclusiones:** Las cepas estudiadas fueron sensibles a todos los recubrimientos, siendo el mejor el de 25% de concentración obtenido por digestión.